

Британські традиційні цінності на сайті The Guardian

Моисеєнко К. М., Гудошник О. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Проаналізовані головні концепти традиційних британських цінностей на матеріалі сайту якісної англійської газети *The Guardian*. На прикладі представленості політичних лідерів, проблем єдності держави та нових вимірів толерантності, обговорення ситуації навколо Brexit стверджується про зміни у сприйнятті традиційних цінностей; лише родина залишається майже незмінним універсальним центром британського світосприйняття.

Ключові слова: традиційні британські цінності; Brexit; мультикультуралізм; самоідентифікація; Britishness.

1. Вступ

Постановка проблеми. Визначення традиційних цінностей є важливим етапом у функціонуванні кожного суспільства. Для Великобританії повага до традиційних британських цінностей (British Values) – засадничий принцип політичного, соціального та економічного життя. Базові цінності – верховенство права, повага і толерантність, індивідуальна свобода – походять з Великої хартії вольностей (Magna Carta, 1215 р.), сьогодні їх доповнюють, на думку провідної якісної газети *The Daily Telegraph*: демократія, плюралізм, особиста свобода, приватна власність, сім'я та громадянське суспільство, англосфера, британський характер (*The Telegraph*. 27 Jul 2005). Чуттєві до політичних змін, у сучасному суспільному дискурсі British Values набувають нових вимірів та критичних рефлексій (наприклад, контр-терористична стратегія уряду Prevent Strategy, 2011 [1]). Зміни у міграційній політиці, криза ліберальних цінностей, а особливо політика мультикультуралізму серйозно підірвали підтримку цих цінностей як британським суспільством, так і англійськими ЗМІ. Дослідження щоденної якісної преси в аспекті відтворення концептів британської ідентичності допомагає визначити роль ЗМІ у формуванні основ національного самоусвідомлення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Традиція соціологічних вимірів політичних та соціальних уподобань британців – доволі давня. Так соціологічними дослідженнями була встановлена кореляція між високим рівнем доходів, наявністю вищої освіти та лібертаріанськими цінностями; агностики були більш ліберальні, протестанти тяжіли до авторитарних цінностей, прогностичний потенціал британського електорату бачився передбачуваним [2, р. 27]. Разом, з тим, про певну кризу британських цінностей почали говорити під час оцінок наслідків мультикультуралізму й іммігрантської політики влади, що серйозно змінила попередній консенсус щодо можливостей спільної культури [3]. Ускладненість цієї проблеми вчені вбачали у наслідках трансформацій постколоніального світу

Hudoshnyk O., Candidate of Philological Sciences
(Ph. D.), Associate Professor,
e-mail address: ovgudoshnik@gmail.com,
Moiseenko E. Student,
e-mail address: moiseenko_k@fszmk.dnulive.dp.ua,
tel.: +38095194663,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Гудошник О., канд. філ. наук, доцент,
електронна адреса: ovgudoshnik@gmail.com,
Моисеєнко К., бакалавр,
електронна адреса:
moiseenko_k@fszmk.dnulive.dp.ua.,
тел.: +380956194663,
Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара
вул. Наукова, 13, Дніпро, 49050, Україна

і зміні дефініцій у визначенні Britishness [4]. Міграційні процеси особливо болісно сприймалися у висвітленні англійською пресою, де інколи виважене осмислення складних політичних процесів підмінялося легким і зрозумілим тавруванням «винних», як-от неодноразово цитована стаття А. Millar From Magna Carta to Sharia Law – Britain's Decline (*The Brussels Journal*, 15 September 2008). У 2006 р. Національний інститут соціальних досліджень Великобританії проаналізував результати загальнонаціонального опитування щодо громадянських свобод, політичних, соціальних, гендерних цінностей. Показовим було опитування Who Do We Think We Are? the Decline of Traditional Social Identities [5], в якому представлені зміни у традиційних соціальних ідентичностях, оснований на релігії, політиці, класовому розподілі та Britishness. Карколомним у руйнуванні стереотипів традиційних цінностей для Британії став Брекзит та довготриваюча криза політичного істеблішменту. «Ми у 15 хвилинах від півночі», – так песимістично завершили своє дослідження щодо наслідків кризи в країні S. Virdee та V. McGeever [6]. Серед базових причин і вчені, і преса називають тотальний популізм і зміни векторів глобального світу [7]. Усі ці проблеми знаходять вираження на сторінках британських видань, як якісних, так і масових.

Мета статті – на основі аналізу сайту газети *The Guardian* (www.theguardian.com) за період січень-квітень 2019 р. представити інформаційне наповнення базових концептів British Values.

Методологія дослідження. Загальнонауковий метод опису використано при представленні тематичних складових традиційних ціннісних ідентифікаторів на матеріалі сайту газети. Аналіз вибірки публікацій (закцентовано увагу на найбільш обговорюваних статтях *The Guardian*) за окремими темами узагальнено методом синтезу до певних висновків щодо кожної представленої характеристики.

2. Результати й обговорення

У сучасному світі проблема міжкультурних комунікацій актуалізує проблему визначення традиційних цінностей. М. Haller відносить британську ідентичність до національно-державного типу. Вона проявляється через ідейно-концептуальні цінності: національно-політичні тексти, культурні цінності тощо [8].

Для дослідження ми взяли за основу базові політичні та культурні цінності. Серед них ми виділили чотири категорії: ставлення до політичних лідерів, поняття єдності держави, сімейні цінності, загальнолюдські чесноти.

Політичні лідери

Для відображення свого світогляду британці люблять використовувати слово Britishness. Воно є мірилом якості нації, що виокремлює її серед інших. М. Haller зауважував, що перший елемент процесу національної самоідентифікації – це судження: «Я – громадянин Великобританії і поважаю її політичні інститути і закони» [8]. Британці пишаються своєю країною та вважають, що стійке положення країни на світовій арені – повністю заслуга Britishness, одним з символів якого виступає політичний істеблішмент.

Для Великобританії політичні лідери є символом змін, готовності проводити реформи, захищати права громадян (цит. за: [3]). Прикладом цього слугує популярність жінок-політиків (М. Тетчер, Т. Мей). Тереза Мей постійно з'являється на сторінках інтернет-порталу *The Guardian*. Дійсно, популярність політика відіграє важливу роль під час кардинальних змін у державі. Але популярність Терези Мей отримала інше забарвлення. Медіа формує негативний образ прем'єр-міністра. У статтях звертається увага на неспроможність керуючої верхівки

домовитися про умови процесу виходу Великобританії з ЄС («Democracy is overrated – let the Queen sort out Brexit», 09.04.2019) та раз і назавжди вирішити питання Брекзиту («Ministers try to force May's hand over Brexit as cabinet rift widens», 31.03.2019; «Wednesday briefing: EU tears up May's plan for short Brexit delay», 10.04.2019). Тереза Мей перестає бути символом Britishness, бо медійний простір подає образ політика, який не символізує сталі британські якості: здатність на вольові рішення, беззастережна підтримка єдності країни, вміння об'єднати різні політичні сили.

Brexit як загроза традиційним цінностям

Питання виходу Великобританії зі складу Європейського союзу впливає не тільки на ставлення до влади. Для кожного британця його країна – самостійна, незалежна, суверенна. Королівство складається з декількох територіальних одиниць – Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Етнічне розмежування не представляє великої проблеми для країни. За твердженням М. Халлера, процес самоідентифікації щодо етносу формується твердженням: «Я народився і живу в Великобританії як більшість моїх співвітчизників».

Але питання Брекзиту актуалізувало проблему єдності держави. По-перше, ставиться під сумнів спроможність влади самостійно приймати рішення без огляду на світове співтовариство. По-друге, британці починають хвилюватися щодо наслідків виходу з Європейського союзу. По-третє, Великобританія може втратити свої території. Ці наслідки висвітлює *The Guardian*.

Брекзит спровокував не тільки протистояння в парламенті, але й розбрат у країні. *The Guardian* повідомляє, що тисячі британських компаній готуються до негативних наслідків референдуму та переносять фінансові операції закордон («UK firms plan mass exodus if May allows no-deal Brexit», 26.01.2019), на 30 % збільшилась кількість заявок на ірландські паспорти – британці намагаються отримати громадянство Республіки Ірландія аби й надалі користуватися пільгами та перевагами членства ЄС («A chance to redefine myself': the Britons fleeing Brexit by becoming Irish», 7.04.2019). *The Guardian* вказує на можливість приєднання Північної Ірландії до Республіки Ірландія («No-deal Brexit 'would require direct rule in Northern Ireland» (26.03.2019), що фактично буде свідчити про розпад Великобританії.

Толерантність

Толерантність – це якість, що характеризується справедливим ставленням до думки інших та свідомою зміною ставлення до тих, чиї правила життя не відповідають загальноприйнятим. Можна сміливо стверджувати, що британці корегують власні переконання, зважаючи на зміну настроїв у суспільстві.

Аналіз статей видання показав, що тема Брекзиту торкнулася не тільки проблеми єдності в країні, а й традиційного для кожного британця права на свободу переконань та думок. Відтепер британці вчаться проявляти толерантність до співгромадян, навіть якщо їх думки щодо майбутнього країни не співпали («The UK has always prided itself on its tolerance. What have we become?», 19.12.2018). Задля уникнення однозначності думок, подаються цитати з листів дописувачів сайту. З них зрозуміло, що вихід з ЄС змінює долі й думки, впливає на вчинки кожного. Панорамний показ повсякденних сторіз прямою мовою учасників – вдалий прийом переконання. Дійсно, бути толерантним до світу – легко, співіснувати з тими, хто, з вашої точки зору, зробив хибний вибір – занадто складно. *The Guardian* показує гостру актуальність традиційної британської цінності – право на власний простір для думок та дій.

Різні виміри толерантності презентовано у статтях про виховання та освіту. Звертається увага на необхідність прищеплення даної якості як у родинному колі, так і через шкільні уроки

(«Schools must promote respect and tolerance», 6.03.2019). Необхідність формування навичок толерантності підкреслюється через історії реальних людей («We must teach tolerance, says Stephen Lawrence's mother», 22.04.2019).

На сайті представлено декілька прикладів прояву нетолерантності. Найяскравіший з них – гомофобія. *The Guardian* толерантне до ЛГБТ-спільнот; відповідно до Закону про рівність, суспільство повинно вчитися поважати певні відмінності між людьми. Видання звертається до теми сексуальної освіти у школі («The culture war over 'LGBT lessons' is based on distortion. Here are the facts» (12.04.2019), медіаресурс публікує архівні матеріали та згадує історію ЛГБТ-спільнот. Стаття «Moments from LGBT history: London Metropolitan Archives» (20.02.2019) – маніфест, новий крок у сприйнятті ЛГБТ-спільноти як частини здорового суспільства.

Сімейні цінності

Основною базовою цінністю для британців виступає родина. Опитування 4000 респондентів у країні показало, що сім'я стоїть на другому місці (46 %) серед пріоритетів сучасних британців (цит. за: [9]). На британську сім'ю покладається функція «збереження, розвитку і передання наступним поколінням цінностей і традицій суспільства, акумуляція та реалізація соціально-виховного потенціалу» [5, с. 6]. Дане поняття є символічним для британців. Сімейні цінності виступають державоутворюючими, адже саме у родинному колі проходить процес первинної самоідентифікації та набуття звичок. Британська родина – це окрема держава, де існують власні закони. Британці приділяють багато уваги вихованню та освіті дітей, британська родина – це інструмент формування певного ставлення до релігійних аспектів та дотримання культурних традицій, наприклад, святкування Різдва чи Великодня.

The Guardian виділяє декілька проблемних питань життя британських родин. Серед них – виховання дітей у неповних сім'ях («WLTМ other lonely mothers – could a friendship app transform the lives of single parents?», 30.04.2019; «How we live together: the teenager and her dad», 27.04.2019). У цих статтях піднімається проблема самотності та відчаю батьків-одинаків, ускладненості спілкування між батьками та дітьми. Цікаво, що проблемні питання висвітлюються через історії реальних людей аби показати, що проблеми сім'ї – це проблеми суспільства. У *The Guardian* можна прочитати статті не тільки для батьків, але й для підлітків («How to be best friends for ever: don't cancel, fight like siblings and make new memories», 27.04.2019), звертається увага на повсякденні проблеми сім'ї, наприклад, недостатній соціальний захист («Not enough babies? Not enough state support for families», 13.04.2019). Прояв традиційного Britishness видно у статті «20 of the best Easter days out for families» (9.04.2019), де релігійне свято стає сімейним, приводом зібратися усією родиною, можливістю налагодити стосунки із дітьми («How going camping saved my sanity – and made me a better father», 30.04.2019). На сайті *The Guardian* сімейні теми представлені рубрикою Family. Отже, тема сім'ї та сімейних цінностей активно транслюється через медіаресурси, а сприйняття британцями сімейних цінностей як базових залишилося незмінним.

3. Висновки

На сайті газети *The Guardian* традиційні британські цінності знайшли своє відображення через показ політичних, сімейних та загальнолюдських цінностей. Політичні цінності зазнали змін, адже образ політика-героя руйнується. Було з'ясовано, що етнічна єдність, якої пишаються британці, не може уберегти від можливого територіального розколу – питання Брекзиту поставило цілісність держави під загрозу. Інститут сім'ї та його проблеми – популярна тема на

сайті газети, а отже, сім'я як базова цінність не втрачає свої позиції в процесі самоідентифікації британців. Загальнолюдські цінності переживають етап трансформації. Відтепер, британці вносять «правки» у свої погляди щодо толерантності, зважаючи на зміни у суспільстві. *The Guardian* чесно відтворює зміни, що відбуваються у сприйнятті традиційних британських цінностей аудиторією, намагаючись толерантно ставитися до цих змін.

Список використаних джерел

1. Prevent strategy 2011. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/prevent-strategy-2011> (дата звернення: 4.05.2019).
2. Heath A., Evans, G., & Martin J. The Measurement of Core Beliefs and Values: The Development of Balanced Socialist/Laissez Faire and Libertarian/Authoritarian Scales. *British Journal of Political Science*. 2014. Vol. 24. Issue 1. P. 115–132. DOI:10.1017/s0007123400006815.
3. Wolton S. Immigration Policy and the “Crisis of British Values”. *Citizenship Studies*. 2014. Vol. 10. Issue. 4. P. 453–467. DOI:10.1080/13621020600858120.
4. Turner B. S. Citizenship and the Crisis of Multiculturalism. *Citizenship Studies*. 2006. Vol. 10. Issue 5. P. 607–618. DOI:10.1080/13621020600955041.
5. British Social Attitudes: The 23rd Report. Ed: A. Park, J. Curtice, K. Thomson, M. Phillips, M. Johnson. 2006. DOI: <https://dx.doi.org/10.4135/9781849208680>.
6. Virdee S., McGeever B. Racism, Crisis, Brexit. *Ethnic and Racial Studies*. 2018. Vol. 41. Issue 10. P. 1802–1819. DOI: 10.1080/01419870.2017.1361544.
7. Lee N., Morris K., Kemeny T. Immobility and the Brexit vote. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*. 2018. Vol. 11. Issue 1. P. 143–163. DOI:10.1093/cjres/rsx027 .
8. Haller M. Theory and method in the comparative study of values. Critique and alternative to Inglehart. *European sociological review*. Vol. 18. Issue. 2. P.1 39–158. DOI: 10.1093/esr/18.2.139.
9. Кравченко Т.В. Сім'я та сімейні цінності у Великій Британії: історія і сучасність. *Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді*. 2015. № 19 (1). С. 299–309.

Moiseenko E., Hudoshnyk O. British traditional values in the information space of The Guardian internet resource

Great Britain has always been a country of traditions. Its high standards and rules of life are famous throughout the world. Working with articles from The Guardian information resource, we tried to analyze and understand how traditional British values are transformed nowadays. Analysis allowed us to identify several major categories of British traditional values. We found that not all values still exist in the modern world. Some of them gradually lost relevance, and some raised to a new level. In our work, we considered the following basic categories: politics, family and culture. Political values have lost their popularity, because attitudes towards political leaders have changed. It can be easily seen on the example of T. May political strategy. Due to Brexit Britain ceased to feel like a united country. Basic family values did not lose their positions and remain popular among the most part of British people. Cultural values (tolerance in particular) also continue to exist in the modern life, adapting to new realities.

The results show that there are two opinions in the modern British information space. The British themselves still believe that they live according to old or common traditions. However, through the informational materials on The Guardian website, we saw that the society, in fact, doesn't follow traditions as much as before.

The results of the work are important for the understanding of the process of mediatization in the UK and displaying social trends in the media. The work will help to study the functioning of the British media further.

Keywords: traditional values; political values; cultural values; basic values; self-identification; Britishness.